

ПРАВОВАЯ ОСНОВА СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ

Муниса Усманова

Магистрант Ташкентского государственного университета

munisausmanova02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12515845>

Аннотация. В условиях построения правового государства в Республике Узбекистан возрастает роль судебного контроля как одного из важнейших инструментов обеспечения законности и защиты прав граждан. Целью исследования является комплексный анализ правовой основы судебного контроля в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: судебный контроль, законность, правосудие, конституционность, судебная система, защита прав, обоснованность.

Правовая основа судебного контроля в Республике Узбекистан представляет собой комплекс нормативных актов, регулирующих деятельность судебной власти и обеспечивающих механизм защиты прав и свобод граждан посредством проверки законности и обоснованности действий государственных органов и должностных лиц. Конституция Республики Узбекистан является фундаментальным документом, закрепляющим основные принципы и положения, касающиеся судебного контроля. Согласно по статье 11 Конституции Республики Узбекистан, система государственной власти подразделяется на три разделения: на исполнительную, законодательную и судебную [1]. Например, в статье 130 говорится, что судебная власть Республики Узбекистан действует независимо от других ветвей власти, то есть от законодательной и исполнительной власти и политических партий [2]. Эта норма подчеркивает независимость и исключительность судебной власти в осуществлении правосудия и контроля за соблюдением законодательства.

Закон «О Конституционном суде Республики Узбекистан» детализирует полномочия и функции Конституционного суда, который осуществляет контроль за соответствием законов и других нормативных актов Конституции. В случае признания их неконституционными, такие акты утрачивают силу. Конституционный суд имеет право давать официальное толкование Конституции, что способствует единообразному пониманию и применению ее норм. Кроме этого, Конституционный суд рассматривает обращения граждан и юридических лиц, если те считают, что их конституционные права и свободы нарушены нормативными актами или действиями государственных органов и это все закреплено в статье 4 Закона республики Узбекистан «О Конституционном суде Республики Узбекистан»[3].

Следующая правовая основа – это Закон Республики «О судах». Этот закон о определяет структуру и организацию судебной системы в Узбекистане. В статьях 8-17 закона закрепляются принципы судебной власти[4]. Закон предусматривает меры для обеспечения независимости судей, их назначение и освобождение от должности, а также порядок дисциплинарной ответственности. Эти положения способствуют поддержанию высокого уровня профессионализма и объективности в работе судей, что является важным элементом эффективного судебного контроля.

Кроме этого, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан играет ключевую роль в системе судебной власти и осуществлении судебного контроля. Этот нормативный акт регулирует порядок производства по уголовным делам,

устанавливая процедуры, которые обеспечивают соблюдение прав и законных интересов всех участников уголовного процесса. Важность этого в системе судебной власти и судебного контроля можно рассмотреть через несколько ключевых аспектов. Одной из основных задач этого кодекса является обеспечение законности и справедливости при рассмотрении уголовных дел. Кодекс устанавливает четкие процедуры для проведения расследования, судебного разбирательства, вынесения приговоров и обжалования судебных решений. Это гарантирует, что все действия следственных органов и судов соответствуют установленным законом нормам, что предотвращает произвол и злоупотребление властью.

Уголовно-процессуальный кодекс детально регламентирует права и обязанности всех участников уголовного процесса, включая подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей и защитников. Например, в статье 24 данного кодекса закреплено право подозреваемого и обвиняемого на защиту, что включает право на адвоката и право давать объяснения или отказаться от них [5]. Эти положения направлены на обеспечение равенства сторон и справедливое судебное разбирательство.

Кроме этого, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает механизмы обжалования судебных решений, что является важным элементом судебного контроля. Статьи 497-520 данного кодекса регулируют порядок подачи апелляционных и кассационных жалоб. Апелляционные суды пересматривают дела по существу, что позволяет исправлять судебные ошибки и защищать права обвиняемых и потерпевших. Кассационный порядок предоставляет возможность дополнительного контроля за законностью и обоснованностью судебных актов, обеспечивая тем самым справедливость правосудия. Все эти аспекты делают этого кодекса ключевым элементом в обеспечении правопорядка и справедливости в Узбекистане.

Одним из этих основ является Гражданско-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Этот кодекс регулирует судебный контроль в гражданских делах. Гражданско-процессуальный кодекс Республики Узбекистан играет важную роль в системе судебной власти, регулируя порядок рассмотрения гражданских дел и обеспечивая защиту прав и законных интересов граждан, организаций и государства. Гражданско-процессуальный кодекс является основным нормативным актом, определяющим процедуры судопроизводства по гражданским делам, что способствует эффективному и справедливому разрешению гражданско-правовых споров. Одной из главных задач данного кодекса является обеспечение законности и справедливости при рассмотрении гражданских дел. Кодекс устанавливает четкие процессуальные нормы и правила, которых должны придерживаться суды и участники процесса. Это включает порядок подачи исковых заявлений, рассмотрения дел, вынесения решений и их исполнения. Кроме этого, в статье 3 данного же кодекса говорится, что каждому гарантируется судебная защита его прав, свобод и законных интересов [6].¹ Таким образом, Гражданско-процессуальный кодекс обеспечивает правовую определенность и предсказуемость судопроизводства, что является основой для защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

¹ Гражданско-процессуальный кодекс Республики Узбекистан Национальная база данных законодательства, 23.01.2018 г., № 02/18/ГПК/0612

Кодекс Республики Узбекистан об Административном судопроизводстве играет важную роль в судебной власти. Кодекс закрепляет основные принципы административного судопроизводства, такие как законность, равенство сторон перед законом и судом, гласность судебного разбирательства, состязательность и равноправие сторон, а также обязательность судебных решений. Эти принципы закреплены в статьях 8-16 данного кодекса и направлены на обеспечение справедливого и объективного рассмотрения административных дел [7]. Задачи административного судопроизводства являются обеспечение верховенства закона и прав законных представителей, защита нарушенных прав и свобод граждан в сфере административных правоотношений.

Кроме того, Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями и привлекает международные стандарты в области прав человека. Примеры включают нормы Международного пакта о гражданских и политических правах, в частности статьи 14 и 26, которые обеспечивают дополнительные гарантии защиты прав граждан и способствуют развитию национальной судебной системы [8].

Таким образом, правовая основа судебной власти и судебного контроля в Республике Узбекистан представляет собой сложную и многоуровневую систему, обеспечивающую независимость и эффективность судебной власти, защиту прав граждан и соблюдение законности. Конституционные положения, специализированные законы, процессуальные кодексы и международные стандарты создают прочный фундамент для реализации судебного контроля. Постоянное совершенствование законодательства, внедрение информационных технологий, повышение квалификации судей и международное сотрудничество являются ключевыми направлениями для дальнейшего развития и укрепления этой важной институции, что способствует обеспечению правопорядка и справедливости в обществе.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан (новая редакция) от 30.04.2023 г., Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., № 03/23/837/024
2. Закон «О Конституционном суде Республики Узбекистан» от 21.04.2021г., Национальная база данных законодательства, 02.03.2024 г., № 03/24/917/0170)
3. Закон Республики Узбекистан «О судах» Национальная база данных законодательства, 29.07.2021 г., № 03/21/703/0723; 02.03.2024 г., № 03/24/917/017
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, от 01.04.1995г., Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1995 г., № 2;
5. Гражданско-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.01.2018г. Национальная база данных законодательства, 23.01.2018 г., № 02/18/ГПК/0612
6. Кодекс Республики Узбекистан об Административном судопроизводстве от 25.01.2018г., Национальная база данных законодательства, 26.01.2018 г., № 02/18/АПК/0627,
7. Международный пакт о гражданских и политических правах от 28.12.1995 <https://lex.uz/en/docs/2638212>.